

Pengaruh Mulsa Organik Terhadap Gulma dan Produksi Tanaman Kedelai (*Glycine max* L.)

Dea Dwi Lestari (2010423015), Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Kedelai (*Glycine max* L.) merupakan salah satu tanaman kacang-kacangan penting di Asia Tenggara dan Asia Selatan. Di Indonesia, tanaman ini menempati urutan ketiga setelah kacang hijau dan kacang tanah, baik mengenai luas areal penanaman maupun peranannya sebagai bahan makanan (Darwis, 1979). Tanaman kedelai mempunyai banyak manfaat bagi kehidupan manusia dan hewan, sehingga kebutuhan akan kedelai terus meningkat (Baharsyah dan Azhari, 1990). Manfaat tersebut berupa sumber protein nabati dengan kandungan protein 24%, karbohidrat 58% dan sedikit lemak, disamping vitamin B1 (Thiamin) yang merupakan vitamin anti beri-beri, serta vitamin A dan vitamin C. Biji kedelai sebagian besar dikonsumsi untuk bahan makanan, seperti tepung, pati, tahu, dan minuman. Selain itu, tanaman kedelai juga digunakan sebagai bahan pakan ternak (Soeprato, 1993). Dalam kajian ini, paper ini ditulis dengan menggabungkan studi literatur kajian ekologi tumbuhan dan fisiologi tumbuhan, yang akan membahas pengaruh mulsa organik terhadap gulma dan tanaman kedelai (*Glycine max* L.) Topik pembahasan paper ini lebih difokuskan pada bidang ekologi tumbuhan. Bidang kajian ekologi tumbuhan adalah studi yang mempelajari tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup khususnya tumbuhan dengan lingkungannya, sedangkan kajian fisiologi tumbuhan membahas tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan mulai dari organ maupun jaringan untuk proses fisiologis pertumbuhan dan perkembangan suatu jenis tumbuhan dan responnya terhadap faktor lingkungan. Kedua topik ini dapat disatukan menjadi topik penelitian baru dan dibantu dengan studi literatur yang melibatkan kajian jurnal dosen di bidang ilmu terkait dan artikel yang mendukung pembuatan paper ini.

Rukmana (1997) menyatakan bila dibandingkan dengan kacang-kacangan lainnya, tanaman kedelai memiliki kelebihan antara lain berumur genjah, lebih toleran kekeringan, dapat ditanam dilahan kurang subur sekaligus bisa sebagai penyubur tanah karena mampu bersimbiosis dengan bakteri *rhizobium*, budidaya mudah, dan hama yang menyerang relatif sedikit. Namun Soeprato dan Marzuki (2004) mengemukakan bahwa penanaman kedelai sama halnya dengan kacang hijau yaitu selalu bertambah luas dari tahun ke tahun, namun produksinya tidak meningkat. Hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kurang baiknya metoda bercocok tanam, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit serta pengendalian gulma. Gulma merupakan salah satu penyebab rendahnya hasil kedelai. Hal ini melalui persaingan dalam bentuk pengambilan unsur hara, ruang dan cahaya terhadap tanaman kedelai sehingga menurunnya kualitas dan kuantitas hasil (Soeprato dan Sutarman, 1991).

Penutup tanah yang dikenal dengan istilah mulsa dapat memberikan manfaat terhadap tanaman dalam hal kompetisi pertumbuhan dengan tanaman pengganggu atau gulma untuk penyerapan hara mineral tanah (Umboh, 2000). Menurut Purwowidodo (1982), mulsa organik merupakan bahan yang potensial untuk mempertahankan suhu, kelembaban tanah, dan kandungan bahan organik. Mulsa organik umumnya juga mengandung senyawa alelokimia yang dapat menghambat pertumbuhan gulma (Putman dkk, 1983). Dalam penelitian Reyndi, Chairul dan Zuhri (2015) menyatakan bahwa pemberian mulsa menunjukkan perbedaan pada pertumbuhan dan hasil tanaman kacang hijau dan sama halnya dengan tanaman kedelai. Pengaruh mulsa yang belum menunjukkan perbedaan nyata dapat disebabkan oleh proses dekomposisi bahan mulsa belum sempurna. Mengingat waktunya yang relatif singkat, dengan demikian dapat diketahui bahwa pemberian mulsa pada perbaikan produktivitas lahan tidak

langsung terlihat, akan tetapi membutuhkan waktu yang relatif lama. Kemungkinan lain ialah jumlah pemberian mulsa kurang sehingga fungsi mulsa sebagai penahan proses penguapan menjadi kurang sempurna, dimana semakin tebal mulsa maka proses penguapan yang terjadi akan semakin kecil. Selain itu juga dapat diakibatkan karena adanya hujan yang turun pada musim tanam yang dilakukan, sehingga pengaruh mulsa sebagai penahan penguapan menjadi berkurang. Pemulsaan dapat mengendalikan pertumbuhan tanaman pengganggu. Mulsa menyebabkan tanaman pengganggu tidak cukup memperoleh energi matahari, fotosintesis terganggu dan akhirnya tanaman itu mati, hal ini sesuai dengan Rezki, Suwirnen dan Noli (2018).

Menurut Hartati (2007) salah satu tanaman yang dapat dijadikan mulsa adalah *Tithonia diversifolia* karena tanaman ini telah menyebar hampir diseluruh dunia, dan sudah dimanfaatkan sebagai sumber hara N dan K oleh petani di Kenya, namun di Indonesia belum banyak dimanfaatkan. *Tithonia diversifolia* banyak tumbuh sebagai semak di pinggir jalan, tebing, dan sekitar lahan pertanian. *Tithonia diversifolia* dapat dimanfaatkan sebagai pupuk hijau dan sumber bahan organik tanah melalui teknik pertanaman lorong atau tanaman pembatas kebun. *Tithonia diversifolia* merupakan salah satu sumber pupuk hijau yang murah. Tanaman dapat memperbanyak diri secara generatif dan vegetative, yaitu dari akar dan stek batang atau tunas, sehingga dapat tumbuh cepat setelah dipangkas. Dalam uraian tersebut maka telah dilakukan penelitian oleh Martha, Chairul dan Zuhri (2015) mengenai uji pemberian mulsa *Tithonia diversifolia* pada tanaman kacang hijau yang bertujuan untuk mengetahui mulsa dan takaran mulsa yang dapat menekan pertumbuhan gulma dan dapat meningkatkan produksi kacang hijau, hal ini mungkin juga akan sama halnya dengan pertumbuhan gulma dan produksi pada tanaman kedelai.

Berdasarkan analisis data dari jurnal tersebut bahwa pengaruh nyata yang diberikan mulsa *Tithonia diversifolia* terhadap jumlah cabang primer tanaman kedelai dengan takaran efektif selain disebabkan oleh jenis dan jumlah gulma, gulma yang tumbuh masih dalam taraf anakan juga mempengaruhi pertumbuhan cabang primer tanaman. Gulma anakan memiliki waktu hidup yang tidak terlalu lama sehingga kemampuannya dalam mengurangi hasil tanaman lebih rendah dibandingkan dengan gulma yang telah besar. Dan juga persaingan yang terjadi pada awal pertumbuhan terutama unsur hara dapat menyebabkan terhambatnya pertumbuhan vegetatif tanaman. Selain itu, mulsa organik telah mengalami pelapukan atau dekomposisi akan menjadi sumber bahan organik bagi tanah. Pelapukan menjadikan unsur hara yang dikandung tersedia bagi tanah dan bahan organik yang dihasilkan dapat memperbaiki sifat fisis tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Baharsyah, I. S dan Azhari. (1990). Legum Pangan. Departemen Agronomi. Fakultas Pertanian. IPB. Bogor.
- Darwis. (1979). Bercocok Tanam Kacang- kacang. Lembaga Pusat Penelitian Pertanian. Padang.
- Hartati, W. (2007). Tithonia diversifolia Sumber Pupuk Hijau. Warta Penelitian dan Pengembangan Pertanian. 29 (5).
- Purwowidodo. (1982). Teknologi Mulsa. Dewaruci Press. Jakarta.
- Putman, A. R., J. Defrank, dan J. P. Barnes. (1983). Exploitation of allelopathy for weed control in annual and perennial cropping system. *Jurnal of Chemistry Ecology* 9: 1001-1010.
- Reyndi, M. A., Chairul, C., & Syam, Z. (2015). Uji Mulsa Organik Terhadap Gulma Dan Produksi Kacang Hijau (*Phaseolus radiatus* L.). *Jurnal Biologi UNAND*, 4(2).
- Rezki, A. U., Suwirman, S., & Noli, Z. A. (2018). Pengaruh Ekstrak Daun Tumbuhan *Mikania micrantha* Kunth. (Invasif) dan *Cosmos sulphureus* Cav. (Non Invasif) Terhadap Perkecambahan Jagung (*Zea mays* L.). *Jurnal Biologi UNAND*, 6(2), 79-83.
- Rukmana, R. (1997). Kacang Hijau Budidaya dan Pasca Panen. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Soeprapto, H. S. (1993). Bertanam Kacang Hijau. Penebar Swadaya. Surabaya.
- Soeprapto, H S dan Marzuki. (2004). Bertanam Kacang Hijau. Penebar Swadaya. Jakarta
- Soeprapto dan Sutarman. (1991). Bertanam Kacang Hijau. Swadaya. Anggota IKAPI. Surabaya.
- Umboh. (2000). Petunjuk Penggunaan Mulsa. Penebar Swadaya. Jakarta.